

HUQUQBUZARLIKLAR PROFILAKTIKASIGA DOIR CHORA-TADBIRLARNI TA'MINLASH VA HUQUQBUZARLIK SODIR ETISHGA MOYIL SHAXSLAR BILAN ISHLASHDA XORIJIY TAJRIBALARNI TAHLIL QILISH

Kutumov Bekzod To'leboevich*

Toshkent IIBB Mirabod tumani IIO FMB Huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'lim boshlig'i, mayor
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14209594>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 10-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 14-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

ABSTRACT

Bugungi kunda xorijlik mutaxassislarining yondashuvlarida, profilaktik faoliyatda, qachonki ishlar tizimli asosda tashkil etilsa shu bilan birga, aholining ijtimoiy sharoiti yaxshilanib, bir vaqtning o'zida jinoyatchilikka qarshi kurashning huquqiy tartibi takomillashtirilsagina [1] aniq natijalarga erishish mumkinligini ma'lum qilishgan.

Ta'kidlash joizki, huquqbuzarliklar profilaktikasi samaradorligini oshirish borasidagi xorijiy davlatlar to'plagan tajribani o'rganish va shu asosida huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olishning ta'sirchan tizimini yaratish, jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish, huquqbuzarlik sodir etishga moyil bo'lgan shaxslar bilan olib boriladigan "...ishlarni muvofiqlashtirish, zamonaviy tashkiliy-huquqiy mexanizmlarini joriy etish muammolarining ilmiy yechimlarini topish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda" [2]. Shu nuqtai nazardan, rivojlangan davlatlar amaliyotini o'rganish hamda uning natijalarini milliy qonunchilikka tatbiq etish tadqiqot ishidan ko'zlangan birlamchi vazifa hisoblanadi.

So'ngi yillarda G'arbiy Yevropa, Germaniya, AQSh, Kanada, Rossiya, va boshqa davlatlarda huquqbuzarliklarning oldini olish nazariyasi va amaliyoti faol rivojlanib bormoqda. Shunga qaramay, huquqbuzarlik sodir etishga moyil shaxslar tomonidan g'ayriijtimoiy qilmishlarning ortib borishi ham mazkur sohada yangi loyihalar va dasturlarning amalga oshirilishi, shuningdek davlatlar o'rtasida hamkorlik qilish va sohaga innovatsion texnologiyalarni jalb qilishni talab etmoqda. Shu sababli, huquqbuzarlik sodir etishga moyil shaxslarga nisbatan profilaktik chora-tadbirlarni ta'sirchan olib borish va huquqni qo'llash amaliyotini takomillashtirish uchun ayrim davlatlarning qonunchiligiga murojaat qilish muhim ahamiyatga ega.

Bu borada, Rossiya Federatsiyasida “Politsiya to‘g‘risida”gi Federal qonunining 4-bob, 26-moddasi 35-qismi 1 va 12-bandlariga binoan - xodimlar huquqbuzarlik sodir etishga moyil bo‘lgan shaxslar bilan individual profilaktika ishlarini olib borishi shart etib belgilab qo‘yilgan.

Mazkur “Politsiya to‘g‘risida”gi Federal qonunining 12-moddasini tahlil qilish orqali politsiya individual profilaktika ishlarini olib borishi shart bo‘lgan quyidagi bir qator huquqbuzarlik sodir etishga moyil shaxslar toifalarini aniqlash va ular bilan samarali ishlash imkonini beradi: a) ozodlikdan mahrum qilish joylaridan ozod qilingan shaxslar, (ularga nisbatan federal qonunga muvofiq sud taqiq va cheklovlarini o‘rnatgan); b) ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qilingan mahkumlar; v) sinovga hukm qilingan (axloq tuzatish ishlariga) mahkumlar; s) boshqalar uchun xavf tug‘diradigan ruhiy kasalliklardan aziyat chekadigan shaxslar; d) boshqalarga xavf tug‘diradigan alkogolizm yoki giyohvandlik bilan og‘rigan shaxslar[3].

Nazarimizda, mazkur profilaktik chora-tadbirlarni respublikamizning ichki ishlar organlari sohaviy xizmati subyektlari tezkor-qidiruv va huquqbuzarliklar profilaktikasi va boshqa sohaviy xizmatlarning o‘z vakolatlaridan kelib chiqib, asosiy majburiyat sifatida huquqbuzarlik sodir etishga moyil shaxslar toifalarini o‘z vaqtida aniqlash, huquqiy ta‘sir choralari ko‘rish hamda ularni doimiy nazoratda ushlab turish orqali huquqbuzarliklardan tiyilishi uchun birdek xizmat qilish lozim.

Yuqoridagi huquqbuzarlik sodir etishga moyil shaxslar toifalari tomonidan sodir etilishi mumkin bo‘lgan “nojo‘ya holatlarga chek quyish va huquqbuzarliklarning oldini olish sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlarini Prezident, ya‘ni davlat rahbari tomonidan belgilanadi.

Rossiya Federatsiyasida “Jinoyatchilikning oldini olish tizimining asoslari to‘g‘risida”gi qonunga muvofiq huquqbuzarliklarning oldini olishning maqsadi shaxs, jamiyat va davlatga nisbatan huquqbuzarlik sodir etishga moyil bo‘lgan shaxslar tomonidan ularning noqonuniy tajovuzlardan himoya qilish hisoblanadi.

Mazkur qonunga asosan yuqoridagi toifalarga nisbatan qo‘llaniladigan profilaktik chora-tadbirlarning turlari quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

a) huquqbuzarlik sodir etishga moyil bo‘lgan shaxslar tomonidan yuz berishi mumkin bo‘lgan salbiy holatlarni ya‘ni, ijtimoiy-iqtisodiy, huquqiy sabablari va ularning shart-sharoitlarini aniqlash, o‘rganish, yo‘l qilish (minimallashtirish va zararsizlantirish)ga qaratilgan huquqbuzarliklarning umumiy profilaktikasini ta‘minlash, mintaqaviy, mahalliy va idoraviy darajalar, shuningdek fuqarolarning huquqiy ongi darajasini oshirish;

b) huquqbuzarlik sodir etishga moyil shaxslarning xatti-harakatlarini ijobiy tomonlama tuzatish, kriminogen faktlarni yo‘l qilish yoki zararsizlantirish maqsadida huquqbuzarliklarning oldini olish tizimining subyektlari tomonidan shaxsning jinoyatgacha bo‘lgan xatti-harakatlarini to‘plangan faktlari asosida amalga oshiriladigan huquqbuzarliklarning individual profilaktikasini ta‘minlashdan iborat[4].

Shuningdek, ushbu davlatda huquqbuzarlik sodir etishga moyil bo‘lgan shaxslar bilan ishlashning eng qiziqarli tomoni shundan iboratki, politsiya xodimlari uchun yuqoridagi toifalar bilan aniq ishlashga doir o‘quv qo‘llanmalari ishlab chiqilgan. Xodimlar ushbu o‘quv qo‘llanmalar orqali huquqbuzarlik sodir etilishiga imkon beruvchi hududlarda faoliyat olib borishadi[5].

Mazkur o'quv-uslubiy qo'llanmalarning ishlab chiqilishi kelgusida ichki ishlar organlari sohaviy xizmat xodimlarining huquqbuzarlik sodir etish ehtimoli yuqori bo'lgan shaxslarni aniqlash va ularga nisbatan huquqbuzarliklarning maxsus va yakka tartibdagi profilaktik chora-tadbirlarini ta'sirchan qo'llashga doir tartib-qoidalarini belgilashga xizmat qiladi.

Shuningdek, Rossiya Federatsiyasi huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasida hisobga olingan huquqbuzarlik sodir etishga moyil shaxslar bilan quyidagi yo'nalishlarda yakka tartibdagi profilaktik chora-tadbirlarini amalga oshirishda nimalarga e'tibor berish lozimligi belgilangan:

- 1) profilaktik suhbatga jalb qilinayotgan shaxsning individual xususiyatlarini hisobga olish kerak;
- 2) uning yoshi, ma'lumoti va psixoemotsional rivojlanish darajasi, axloqiy va qadriyat yo'nalishlari, shaxsning motivatsion yo'nalishi, boshqalar bilan munosabatlarning mavjudligi, rejalar va intilishlarini aniqlash;
- 3) shaxsni profilaktika ishlarida tarbiyalash va tahdid qilish bilan cheklab bo'lmaydi;
- 4) g'ayriijtimoiy xatti-harakatlarning oqibatlarini fundamental baholamasdan qoldirmaslik kerak;
- 5) profilaktik tadbirlar jarayonida yakka tartibdagi profilaktik suhbatga jalb qilinayotgan shaxsda uning xatti-harakati haqida to'g'ri tanqidiy fikrni shakllantirish va uni qonunga bo'ysunuvchi yo'lga yo'naltirish muhim.

Agar kerak bo'lsa, unga noqonuniy xatti-harakatlarga hissa qo'shadigan murakkab hayotiy muammolarni hal qilishda maslahat bilan yordam berish kerak, xayrixohlik va shu bilan birga oldini olingan shaxsning xatti-harakatlariga talabchanlikni ko'rsatishi kerakligi belgilangan[6].

Zarur hollarda huquqbuzarlar profilaktikasini ta'milanshda ichki ishlar organlarining boshqa sohaviy xizmatlar (tezkor-qidiruv, probatsiya va boshqa) xodimlarini jalb etish zarur. Bu borada huquqbuzarliklar profilaktikasining ta'sirini oshirish uchun huquqbuzarlik sodir etishga moyil shaxsning qarindoshlari, uning ham kasblari va unga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan shaxslar ham individual profilaktika tadbirlarida ishtirok etishlari mumkin.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, tadqiq qilingan mavzu yuzasidan huquqbuzarliklar profilaktikasining takomillashtirishni ko'zlab ilgari surilgan taklif va tavsiyalar: *birinchidan*, huquqbuzarlik sodir etishga moyil shaxslar bilan ishlash faoliyatiga oid muammolari bo'yicha amalga oshiriladigan tadqiqotlar yo'nalishlarini belgilab olishga; *ikkinchidan*, huquqbuzarliklar profilaktikasiga doir qonunchilikni takomillashtirish va huquqni qo'llash amaliyoti samaradorligiga erishishga; *uchinchidan*, huquqbuzarlik sodir etishga moyil shaxslar bilan ishlash amaliyotiga innovatsion texnologiyalarni joriy etishga xizmat qiladi.

REFERENCES:

1. *Кобец П.Н.* Комплексное криминологическое исследование особенностей предупреждения преступности в современной Японии // Russian Journal of Economics and Law. 2021. Т. 15, № 3. – S. 558. DOI: [Murojaat vaqti: 20.06.2023]. //URL://http://dx.doi.org/10.21202/2782-2923.

2. *G'ofurov Sh.R.* Uyushmagan yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasini takomillashtirish. Yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (Phd) dissertatsiyasi O'z.Res. IIV Akademiyasi. –T.,-2019-yil. Bet-105
3. *Motrovich I.D, Dubchak V.A.* “Tuman politsiyasi komissarining huquqbuzarliklarga moyil bo'lgan shaxslar bilan individual profilaktik ishlari: muammolar va takomillashtirish yo'llari”. [Murojaat vaqti: 25.06.2023].
//URL://<https://wiselawyer.ru/poleznoe/105854individualnayaprofilakticheskayarabotauc-hastkovogoupolnomochennogopolicii-licami>
4. Россия Федерациясининг 23.06.2016 йилдаги “Россия Федерациясида жиноятчиликнинг олдини олиш тизимининг асослари тўғрисида” Қонун. Jamiyat va innovatsiyalar – Общество и инновации– Society and innovations Special Issue –4 (2021) /ISSN2181-141512. [Murojaat vaqti: 20.06.2023]. //URL:// <https://base.spinform.ru/spisdoc.fwx?countryid=ru>.
5. *Motrovich I.D, Dubchak V.A.* “Tuman politsiyasi komissarining huquqbuzarliklarga moyil bo'lgan shaxslar bilan individual profilaktik ishlari: muammolar va takomillashtirish yo'llari”. [Murojaat vaqti: 25.06.2023].
//URL://<https://wiselawyer.ru/poleznoe/105854individualnayaprofilakticheskayarabotauc-hastkovogoupolnomochennogopolicii-licami>
6. *Кириллов С.И. Уткин В.А, Шмарион. П.В.* Индивидуальная профилактическая работа с лицами, склонными к противоправному поведению. [Murojaat vaqti: 26.06.2024].// URL: //<https://cyberleninka.ru/article/n/individualnaya-profilakticheskaya-rabota-s-litsami-sklonnymi-k-protivopravnomu-povedeniyu>

INNOVATIVE
ACADEMY